

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665547>

БУХОРО ВОҲАСИДА 1896-1950-ЙИЛЛАРДА ОЛИБ БОРИЛГАН АРХЕОЛОГИК ТАДҚИКОТЛАР

Сайфуллаева Чаросхон Жафар кизи

Бухоро давлат университети магистранти

Аннотатсия: Ушбу мақолада 1896–1950-йиллар давомида Бухоро воҳасида олиб борилган археологик тадқиқотлар тарихи ва натижалари таҳлил этилган. Хусусан, Н.Ф. Ситняковский, Р. Пампелли, Л.А. Зимин, В.Л. Вяткин ва Д.А. Морозов каби таниқли бир катор олимларнинг мазкур ҳудуддаги фаолияти, уларнинг тадқиқот усуллари ва топилмаларининг илмий аҳамияти ёритиб берилган. Мақолада ушбу тадқиқотларнинг нафақат Бухоро воҳаси тарихи, балки умуман Ўзбекистон археологияси тараққиётида тутган ўрни таъкидланган.

Калим сўзлар: Бухоро воҳаси, Археологик тадқиқотлар, Зарафшон дарёси, XIX аср охирилари, сийосий тарих, Пойкент ёдгорлиги.

Annotation: This scholarly article examines the history and outcomes of archaeological investigations carried out in the Bukhara oasis between 1896 and 1950. Special attention is given to the contributions of prominent researchers such as N.F. Sitnyakovsky, R. Pumpelly, L.A. Zimin, V.L. Vyatkin, and D.A. Morozov, whose fieldwork in the region significantly advanced the understanding of its ancient heritage. The study explores their research methodologies, the nature and significance of the archaeological findings, and the broader implications of these discoveries. Furthermore, the article underscores the pivotal role of these early investigations in shaping the foundations and progress of archaeological science in Uzbekistan.

Keywords: Bukhara oasis, Archaeological research, Zeravshan River, Late 19th century, Political history, Paykent monument.

***Аннотасия:** В данной статье проанализированы история и результаты археологических исследований, проведённых в Бухарском оазисе в период с 1896 по 1950 годы. В частности, освещена деятельность ряда известных учёных, таких как Н.Ф. Ситняковский, Р. Пампелли, Л.А. Зимин, В.Л. Вяткин и Д.А. Морозов, их методы исследований и научная значимость находок. В статье подчёркивается, что данные исследования сыграли важную роль не только в изучении истории Бухарского оазиса, но и в развитии археологии Узбекистана в целом.*

***Ключевые слова:** Бухарский оазис, Археологические исследования, Река Зарафшан, Конец XIX века, Политическая история, Памятник Пойкент.*

Кириш. Бухоро ўтмиши тарихий ва тадрижий воқеаларга ниҳоятда бой ва қизиқарли бўлсада, аммо унинг зарварақларининг кўпгина саҳифалари бизгача тўлиқ сақланмаган. Айниқса, воҳанинг узок ўтмиши, қадимги давр маданияти, антик ва илк ўрта асрлар тарихи ҳақидаги аниқ маълумотни ёзма манбалардан билиб олишимиз имконсиз. Шу сабабли, Бухоронинг қадимги даврлардаги тарихини ва маданиятини ёритишда археологик тадқиқотлар жуда муҳим жихат ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Бухоро воҳасида XIX аср охири XX аср бошларида олиб борилган археологик тадқиқотлар тарихи, уларнинг асосий мақсади, ва илмий натижаларини таҳлил қилишдан иборат. Шу билан бирга бу давр йодгорликларининг урганилиш даражасини аниқлашдан иборат.

Асосий қисм. Бухоро воҳасида илк археологик изланишлар XIX асрнинг охирларида, аниқроқ қилиб айтганда 1896 йилда харбий топограф Н.Ф.Ситняковский Бухорога келиб, бир қатор археологик ёдгорликларни суратга олиш ва уларни тарифлаш ишларини бажариши билан бошланади. Тадқиқот воҳанинг асосан ғарбий ва шарқий қисмларида олиб борилади. Ситняковский бу тадқиқотлари уни Бухоро воҳасида бевосита археологик кузатувлар олиб борган биринчи тадқиқотчига айлантирди. У жойларни хариталаш жараёнида бутун воҳа бўйлаб учрайдиган обидаларга ҳам қизиққан. Воҳадаги қишлоқлар, ариқлар, тепалиқлар тарихий архитектура ёдгорликлари - масжид, мадраса,

хонакоҳ, намозгоҳ, сардобаларнинг харитага тушириб борган. Кампирак девори харитага тўғри киритилган. Бухоро воҳасини илк ўрта асрларда ўраб турган, уни атрофдаги кўчманчилардан ҳимоя қилган деворни биринчи марта топографик карталарга туширган. Ситняковский кўрган ва текширишлар олиб борган вақтда девор албатта дастлабки кўринишда эмасди. Айрим жойларда 80 см дан 1 м ва 1,20 см ча бўлган узун тепалик ҳолида эди. Буни харитага тўғри белгилаш олимдан катта билим ва маҳорат талаб қиларди¹.

Мазкур мажлисда Н.Ф. Ситняковский Зарафшон дарёсининг ўнг ва чап соҳилларида жойлашган Кампир девор қолдиқлари, Шаҳри вайрон, Абу Муслим, Ганчхона, Хазора каби тепалар, Жумабозор ҳудуди яқинидаги икки аҳоли манзилгоҳи, Зиёвуддин қалъаси ва Пойкент харобалари, Узулишкент, Кумушкент, Зандана, Ромитан каби жойларнинг умумий жойлашуви ва ҳолати хусусида атрофлича маълумот берган.

Булар орасида Пойкент археологик ёдгорлигида олиб борган ишлари алоҳида ажралиб туради. Пойкент ҳудудида тадқиқотлар ўташ жараёнида Н.Ф.Ситняковский дастлаб 6 та кумуш танга топади. Бу тангалар ўрганилганида Мансур ибн Нух (961-976) ва Нух ибн Мансур (976-997) даврларида зарб қилинганлигини аниқланган. Н.Ф.Ситняковский ўз тадқиқотлари ҳақида 1896 йил 11 декабрда Туркистон археология ҳаваскорлар тўғараги аъзоларига баён қилади ва шу йилнинг ўзида ўз “Ҳисобот”ини эълон қилади².

XX асрнинг бошларида ҳам Бухоро воҳасида археологик қазилмалар амалга оширилган. Хусусан, 1903 йилда Пайкенд ёдгорлигининг харобаларига Корнеджи институтининг геологи Р.Пампелли бошчилигидаги америкалик экспедицияси ўрганган³.

¹ ПТКЛА.год III, Ташкент. 1897-1898. стр 89-94. См.также отзқи о работах Н.Ф.Ситняковского (там же, стр.135). К цитировавшейся уже нами работе Н.Ф.Ситняковского «Заметки о бухарской части долины Зеравшана» приложен ценный список арыков и насиленных пунктов. Шишкин В.А. Варахша. М.1963.стр 14.

² ПТКЛА. 1896, с. 20. Его же. С и т н я к о в с к и й Н. Ф.. Заметки о Бухарской части долины Зерафшана, Известия Туркестанского отдела русского географического общества, т. I, вып. 2, Ташкент, 1900, стр. 130.

³ Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. Ташкент.: Идательство «Фан», 1988. С.4.

XIX аср охири XX аср бошларидаги Туркистон ўлкасида олиб борилган археологик изланишлар Ўзбекистон тарихшунослиги учун муҳим аҳамиятга эга бўлди. Ўрта Осиё аҳолисининг, жумладан ўзбек халқининг қадимий моддий маданият ёдгорликлари ўрганилишига дастлабки қадамлар қўйилди.

Бу даврда ўтказилаётган археологик қазув тадқиқотларининг илмий натижаларини ўлка қадим тарихини ўрганишга, уни тўлдиришга йўналтириш махсус муаммо сифатида қўйилмаган. Зеро, тадқиқотчилар археологик қазув ишларида тарихий ёзма манбалар маълумотларидан кенг фойдаланган бўлсаларда, бунга катта аҳамият беришмаган¹.

Деярли шу даврларда Бухоро воҳасидаги археологик ёдгорликларда Л.А.Зимин ҳам тадқиқот ишларини олиб боради².

Л.А.Зимин тўғарак котиби лавозимида фаолият юритган ва Туркистон минтақасининг ижтимоий - сиёсий тарихи, қадимги қўрғон ва археологик ёдгорликлар хусусида алоҳида ҳисобот ва қайдларни ёзиб қолдирган³.

Л. А. Зиминнинг Пойкентни ўрганишга доир фаолияти дастлаб, 1912 йил 8 ноябр санасида Туркистон археология ҳаваскорлар тўғараги аъзоларининг "Яккатут ва Қоракўл темир йўл бекатлари оралиғида жойлашган ҳудудларни ўрганиш" масаласига бағишланган йиғилишидан бошланган⁴. Л. А. Зимин Тошкентдан шу йилнинг 9 апрел санасида йўлга чиқиб, 10 апрелда Янги Бухорода жойлашган агентлик биносида бошқарувчи Петровдан ўзи номига берилган очиқ хатни олади ва унга бириктирилган бухоролик амалдор Абдулҳамидбек жевачи билан учрашади. Олим 11 апрелда Яккатут темирйўл бекатига келганида уни экспедиция учун керак бўлган барча буюмларни ҳозирлаган ҳолда амирлик амалдори Хожа Мирзо Икром кутиб олади⁵.

¹Труды отдела истории культуры и искусства Востока. 1940. с.53.

²Шишкин В.А. Варахша.М.,1963. Стр.15.; Зимин Л.А. Развалины старого Пайкенда в их современном состоянии. ПТКЛА. Год 18. Вып. 2. Ташкент,1914; Отчет о весенних раскопках в развалинах старого Пайкенда. ПТКЛА. Год 19. Вып. 2. Ташкент,1915.

³Қличев О.А. Пойкентнинг илк изланишлари тарихидан (Л.А. Зимин тадқиқотлари ва расмий ёзишмалари асосида). О'zbekiston arxeologiyasi. № 2 (13). 2016. 83-91 бетлар.

⁴Зимин Л.А. Развалины Старого Пайкента // Протокол заседания и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии год восемнадцатый (11 декабр 1912г.—11 декабр 1913 г.) Протокол №4. 30 апрель 1913 г. Ташкент,1913а. с.59.

⁵Зимин Л.А. Развалины Старого Пайкента. Ташкент,1913б. с.3.

Л. А. Зимин Пойкентга биринчи марта келганида ҳудуд яхши сақланганлигини алоҳида таъкидлаган эди. У дастлабки изланишларни топографик ўлчов ва ҳатто глозаметрик усулида расм олиш ишидан бошлайди. Олим ёдгорлик билан боғлиқ ўлчовларни ўз қадамлари билан белгилаган эди. У ўзининг илк изланишларини 48 та расм илова қилинган "Развалины Старого Пайкента" номли ҳисоботида баён этади.

Бу ҳисобот "Муқаддима [Предисловие]", "Пойкентнинг қисқа тарихий очерки [Краткий исторический очерк Пайкенда]", "Пойкент харобалари ва уларнинг ҳозирги ҳолати [Развалины старого Пайкенда в их современное состояние]" каби қисмлардан ташкил топган. Ҳисоботнинг муқаддима қисмида экспедициянинг дастлабки йўналиш ва мақсадлари ўз аксини топган бўлса, "Пойкентнинг қисқа тарихий очерки" қисмида эса муаллиф Пойкент ҳақида ўзи тўплаган манба ва бир гуруҳ муаллифларнинг қайдларини келтириб ўтган. У ўз ҳисоботида кўҳна ёки кўнё Пойкент ҳудудида топилган буюмлар ўзига хос санъат намуналари эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Олим ёдгорликдан сопол, шиша ва темир буюмлар билан бирга кумуш танга намуналарини ҳам топган. У бу каби топилмалар ҳақида А.К. Марков, Н.Ф. Ситняковский ва В.В. Бартольдларга билдирган ва уларнинг илмий хулосалари билан танишган.

Л.А.Зимин ўз ҳисоботини яқунлаб, "келгусидаги археологик изланишларни им- кон борича яқин муддатларда амалга ошириш керак, чунки мазкур ҳисоботнинг нашр этилишидан сўнг ҳали харобаларга кўли етмаган ўғри ва хазина изловчилар ўз ишларига киришишлари мумкин " деб қайд этади¹.

Л.А.Зиминнинг Пойкентдаги изланишлари 1914 йилда икки мартаба амалга оширилган текширув ишлари доирасида давом этди. Бу масала Бухородаги рус сиёсий агентлигининг 1914 йил 22 март санасида амирлик кўшбегиси номига йўллаган мактубида баён қилинган эди².

¹ Зимин Л.А. Развалины Старого Пайкента // Протокол заседания и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии год восемнадцатый (11 декабр 1912г.—11 декабр 1913 г.) Протокол №4. 30 апрель 1913 г. Ташкент, 1913а. С. 31.

² ЎзР МДА И-126-фонд, 7392-иш, 1-варақ.

Л. А. Зиминнинг бу йилги экспедицияси 12 кун давом этиши керак эди. Шунинг учун олим сиёсий агентликка учрашмасдан тўғри Яккатут станциясига қараб йўл олади. Олим 1 апрелда Пойкентда бўлган. Унинг қайд этишича, "шу куни бизнинг олдимизга 3 отлик киши ташриф буюрди. Уларнинг бири қўшбеги вакили, иккин- чиси Жанопар қишлоғи қозиси ва бири маҳаллий амалдор эди. Улар бизга Пойкент ёки Панжа қишлоғига бориб жойлашишни таклиф қилишди"¹. Мазкур изланишларни олиб боришдан олдин шаҳар худудининг беш жойида хандак қазилган ҳамда улардан фақат сопол идиш ва буюмлар топилган. 3-4 апрелда олим шаҳар девори қолдиқларини ўргана бошлайди. 6 апрелда эса баландлиги 21 см ва диаметри 17 см бўлган кўза топилади. Шунингдек, унинг яқинида оч сариқ лойдан тайёрланган ва қандайдир бир ҳайвон тасвири туширилган сопол қолдиқлари ҳам топилган².

Л.А. Зиминнинг бу йилги фаолияти Пойкентдаги мавжуд хоналарни очиш натижасида қўлга киритилган маълумот ва ашёвий далиллар асосида амалга оширилган эди. Бу ҳол ўз навбатида олимга сопол буюмларни бир неча турларга ажратиш ва ўрганиш имконини берди. Жумладан, 1. Қизил, оч сариқ ва кумуш каби бир рангли ҳамда расмли тасвир акс этган ва этмаган сополлар. 2. Фақат бир хил рангли сопол-лар. 3. Ҳар хил рангли, расмли ва ёзув намуналари мавжуд сополлар ва ҳ.к. Шундан келиб чиқиб, олим биринчи гуруҳга кирувчи буюмларга - сув ва дон маҳсулотларини сақлашга мўлжалланган кўза ва хумлар, иккинчи гуруҳга эса ликопча, дастали пиёла (чашка) ва қалин дастали кўзалар тегишли эканлиги тўғрисида ўз хулосаларни беради. Топилмалар ичида темир буюмлар ҳам мавжуд эди. Улар қаторида катта қалпоқли ва араблар даврига оид деб тахмин қилинган миҳ қолдиқлари ҳам учрайди. Изланишлар натижасида ўқилиши қийин бўлган тангалар ҳам аниқланган. Шунингдек, суякдан ясалган икки тугма, қандайдир буюмнинг даста қисми ва тақинчоқлар ҳам топиб тадқиқ этилган³.

¹ Зимин Л.А. Отчёты о весенних раскопках 1914 г. в развалинах Старого Пайкенда. Ташкент. 1915а. С. 65.

² Зимин Л. А. Отчёты о весенних раскопках в развалинах Старого Пайкенда // Протокол заседания и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии год двадцатый (11 декабря 1914 г. - 11 декабря 1915 г.). Ташкент. 1915б. С. 15.

³ Зимин Л. А. Отчёты о весенних раскопках в развалинах Старого Пайкенда // Протокол заседания и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии год двадцатый (11 декабря 1914 г. - 11 декабря 1915 г.). Ташкент. 1915б. С. 87.

1920 йил октябр ойининг бошида Бухорога академик В.В. Бартолд, Тошкент шаҳар кутубхонаси директори Э.К. Бетгер ва археолог В.Л. Вяткинлар таркибидан иборат илмий комиссия келади. Ушбу комиссия Бухорода антик давр ва санъат ёдгорликларини ҳимоя қилишни ташкиллаштиради. 1923-1924 йилларда профессор Д.А.Морозов томонидан Бухорога саёҳат уюштирилади ва Бухоронинг Эски шаҳар қисми режаси тузилади. Шунингдек, Эски Бухоро атрофларининг харитаси тузилган бўлиб, унда аҳоли пунктлари, ариқлар, саройлар ва ёзги ҳовлилар туширилади. 1923 йилда Бухоронинг турли ёдгорликларининг 67 фотосурати олинади. Худди шу йилда И. Умняков шаҳарнинг тарихий топографияси билан шуғулланган. 1925 йилда академик В.В.Бартолд ва археолог В.Л.Вяткин яна илмий мақсадлар учун Бухорога келишади. Бухоро ёдгорликларини ҳимоя қилиш комиссиясини тузади ва унга ёрдам бериш учун тегишли кўрсатмалар беради. Бошқа бир экспедиция (И.И. Умняков, муҳандис М.М. Логинов) кейинчалик Бухоро ва Карманада ишлашади . Собиқ амир саройларини рўйхатдан ўтказилиб, ўлчовлари олиниб суратга туширилади. Ва ниҳоят, Бухорога биринчи санъатшуносларнинг экспедицияси бўлиб ўтади.1928-1930 йилларда Сомонийлар мақбарасини ўрганиш ишлари П.С. Касаткин ва Н.М. Бачинский томонидан амалга оширилади.

Хронологик жадвал

1	Н.Ф.Ситняковский	харбий топограф	1896 йил (XIX аср охирлари)
2	Р.Пампелли бошчилигидаги америкалик экспедицияси	Корнеджи институтининг геологи	1903 йилда
3	Л. А. Зимин	Туркистон археология хаваскорлар тўғараги котиби	1912 йил 9 апрел

4	В.В. Бартолд, Э.К. Бетгер, В.Л.Вяткин	Академик, кутубхонаси директори, археолог	1920 йил октябр ойининг бошида
5	Д.А.Морозов	профессор	1923-1924 йилларда
6	В.В.Бартолд ва В.Л.Вяткин	Академик, археолог	1925 йилда
7	П.С. Касаткин ва Н.М. Бачинский	Тарихшунос археолог	1928-1930 йилларда

ХУЛОСА. 1896–1930 йиллар давомида Бухоро воҳасида амалга оширилган археологик тадқиқотлар минтақанинг кўп асрлик маданий ва тарихий меросини ўрганишда пионерлик аҳамиятига эга бўлди. Бу давр мобайнида олиб борилган дастлабки илмий-амалий изланишлар нафақат археология фанининг Марказий Осиёдаги ривожига туртки берди, балки Бухоро ҳудудининг қадимий шаҳарсозлик анъаналари, аҳоли турмуш тарзи, иқтисодий муносабатлари ва диний-маърифий тизимига оид муҳим манбаларни илмий муомалага киритди. Хусусан, Пайкенд, Варахша, Ромитан каби археологик ёдгорликлардаги қазилмалар натижасида воҳадаги даврий маданий қатламлар аниқланди. Бу тадқиқотлар ўша даврнинг илмий услуби, маълумот йиғиш ва таҳлил қилиш имкониятлари нуқтаи назаридан қаралганда, ўта катта илмий аҳамият касб этади. Шу боис, мазкур археологик фаолият нафақат Бухоро археологиясининг асосини яратди, балки кейинги авлод тадқиқотчилари учун методологик ва эмпирик тажриба сифатида хизмат қилди.

Адабиётлар руйхати:

1. ПТКЛА.год III, Ташкент. 1897-1898. стр 89-94. См.также отзқи о работах Н.Ф.Ситняковского (там же, стр.135). К цитировавшейся уже нами работе Н.Ф.Ситняковского «Заметки о бухарской части долины Зеравшана» приложен ценный список арыков и насиленных пунктов. Шишкин В.А. Варахша. М.1963.стр 14
2. ПТКЛА. 1896, с. 20. Его же. С и т н я к о в с к и й Н. Ф.. Заметки о Бухарской части долины Зерафшана, Известия Туркестанского отдела русского географического общества, т. I, вып. 2, Ташкент, 1900, стр. 130.
3. Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. Ташкент.: Идательство «Фан», 1988. С.4.
4. Труды отдела истории культуры и искусства Востока. 1940. с.53.
5. Шишкин В.А. Варахша.М.,1963. Стр.15.; Зимин Л.А. Развалины старого Пайкенда в их современном состоянии. ПТКЛА. Год 18. Вып. 2. Ташкент,1914
6. Қличев О.А. Пойкентнинг илк изланишлари тарихидан (Л.А. Зимин тадқиқотлари ва расмий ёзишмалари асосида). O‘zbekiston arxeologiyasi. № 2 (13). 2016. 83-91 бетлар.
7. Зимин Л.А. Развалины Старого Пайкента. Ташкент,1913б. с.3.
8. ЎзР МДА И-126-фонд, 7392-иш, 1-варақ.